

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Мардонова Ситора Мардоновна
Преподаватель кафедры методики
Самаркандского государственного
института иностранных языков
e-mail: mardonovasitora@yahoo.com

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679967>

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется семантическая структура некоторых глаголов движения в английском языке, на основе которой определяются конкретные определенные структуры и разграничения семантического поля глаголов, принадлежащих к этой группе, и семантической классификации лексем данной группы глаголов для выявления их общей, объединяющей, дифференцирующей семантики. Целью данной статьи является выявление лексической и семантической изменчивости, семантического обогащения и причин исторического развития некоторых глаголов направления в современном и древнеанглийском английском языке. Основное внимание уделяется лексико-семантическому развитию глаголов «scīpian, scēoran, healtian, huncettan, luncian, slincan, smūgan, snīcan, tealtrian» в древнеанглийском языке.

Ключевые слова: диахроника, типология, симема, значение, семантика, форма, пространство, семема, глаголы действия, дифференциация, глаголы направления.

Mardonova Sitora Mardonovna

The teacher of the department of methodology in
Samarkand State Institute of Foreign Languages
e-mail: mardonovasitora@yahoo.com

SEMANTIC ANALYSIS OF VERBS INCLUDED IN 4 CATEGORIES IN OLD ENGLISH

ABSTRACT

This article analyzes the semantic structure of some motion verbs in the English language, on the basis of which specific semantic events of the verbs of movement are determined. The main attention is paid to certain structures and boundaries of verbs, that is, the semantic field of verbs belonging to this group, and the semantic classification of lexemes of this group of verbs to identify their common, unifying, differentiating semantics. The purpose of this article is to identify lexical and semantic variability, semantic enrichment and the reasons for the historical development of some directional verbs in modern and Old English. The main attention is paid to the lexico-semantic development of the verbs "scīpian, crēoran, healtian, huncettan, luncian, slincan, smūgan, snīcan, tealtrian" in Old English.

Keywords: Diachronic, typology, meaning, semantics, form, space, verbs of action, differentiation, path verbs.

Mardonova Sitora Mardonovna

Samarqand Davlat Chet tillar instituti

Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

e-mail: mardonovasitora@yahoo.com

QADIMGI INGLIZ TILIDA 4 TA TURKUMGA KIRITILGAN FE'LLARNING SEMANTIK TARAQQIYOTI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ingliz tilidagi ba'zi harakat fe'llarining semantik taraqqiyotini tahlil qilish, shu asosda yurish harakati fe'llarining o'ziga xos semantik voqealanishini belgilash. Yurish harakat semali fe'llarning tarkibi va chegarasini aniqlash, ya'ni ushbu fe'llarning semantic maydonini aniqlash hamda mazkur fe'l leksemalarning semantik tasnifini amalga oshirish ularning mushtarak (umumiy), birlashtiruvchi, farqlovchi semalarini aniqlashga e'tibor qaratilgan. Ushbu maqolaning maqsadi leksik va semantik o'zgaruvchanlikni, semantik boyitishni va zamonaviy hamda qadimgi ingliz tilidagi ayrim yo'nalish harakat fe'llarining tarixiy rivojlanishi sabablarini aniqlashdan iboratdir. Qadimgi ingliz tilidagi "scipian, crēopan, healtian, huncettan, luncian, slincan, smūgan, snīcan, tealtrian" fe'llarining leksik-semantik rivojlanishiga asosiy e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Diaxronik, tipologiya, simema, ma'no, semantika, shakl, makon, semema, harakat fe'llari, differensiya, yo'nalish harakat fe'llari.

KIRISH.

Holat hamda neytral harakat fe'llariga qaraganda yo'nalish harakat fe'llari kamchilikni tashkil etadi. Ammo yo'nalish harakat fe'llari kamchilikni tashkil etsada, qadimgi ingliz tilida tez-tez qo'llanilgan. Shuning uchun yo'nalish harakat fe'llari semantik taraqqiyotiga hech qanday chegara qo'yilmagan. Qadimgi ingliz tilida yo'nalish harakat fe'llari kodlangan ma'noga ega bo'lib ularning sof ma'nosi kamdan kam hollarda uchragan. Masalan qadimgi "scipian" "to take ship" ya'ni "kemaga chiqish" ma'nosidagi yo'nalish harakat fe'li "kemaning ichiga qarab harakatlanish" aniqrog'i "ichkariga harakat" kabi ma'noga asoslangan ya'ni faqatgina kemaga nisbatan bajarilayotgan harakat ma'nosini ifodalagan (Talmi 1975, 1985 – 85 b). Qadimgi ingliz tilida yo'nalish harakat ma'nosida kelgan fe'llar ko'plab qo'shimcha tushunchalarga ega bo'lgan va ushbu fe'llar sof yo'nalish harakat sifatida ishlatilmagan. Ushbu qarashlar juda ko'p tortishuvlarga sabab bo'lgan va natijada qadimgi ingliz tilidagi sof yo'nalish harakat fe'llari inventarizasiyaga uchragan va qadimgi Lotin tili yoki Fransuz tilidan o'zlashtirilgan (Herbst & Klotz 2003: 107– 23; Svensén 2009: 253– 79). Yuqorida keltirilgan fikrlarning isbotini maqolaning asosiy qismida keltirilgan misollar bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz.

ASOSIY QISM.

Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan birinchi katta turkumga kiritilgan "crēopan, healtian, huncettan, luncian, slincan, smūgan, snīcan, tealtrian" fe'llari sekin harakat ma'nolarini ifodalovchi fe'llar hisoblangan. Masalan;

1. þa wreccan munecas lagon onbuton þam weofode sume **crupon under** (Wulf 2006: 115)- And the poor monks lay about the altar and some crept under. Mazkur misolda "crupon under" birikmasi shaxslarning sekin harakatini anglatib kelgan.
2. Hi nu gyt heora ealdan gewunon healdap and from rihtum stigum **healtiaþ** - Now they still stick to their old habits and limp from the right paths. Keltirilgan misolda "healtiaþ" fe'li shaxslarning sekin harakatlanishlarini hamda tekis yo'lda harakatlanish ma'nosini ifodalab kelgan.
3. Hy healtodon **huncetton** fram sifatum heora (Wulf 2006: 111) - They halted or limped from their paths. Ushbu misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan "huncetton" fe'li shaxslarning sekin harakat ma'nosini yoki bo'lmasam to'xtalib harakatlanish ma'nosini ifodalagan.

4. Seo nædre ongan **slican** in þæt scræf - The snake started to crawl into the cave. Yuqorida keltirilgan misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “slican” fe’li ichkariga sekin harakat qilish ma’nosini ifodalagan.
5. þattor smeh **geond** ealne þone lichoman (Wulf 2006: 116) - The poison crept through the entire body. Mazkur misolda “geond” fe’li narsa predmetning sekin harakat ma’nosini ifodalab kelgan.
6. Ða wunde **snicap** in ða innoðas mines lichoman (Wulf 2006: 121) - The wounds creep into the inside of my body. Ushbu misolda “snicap” fe’lining tahlili berilgan bo’lib, bunda ichkariga sekin kirib bormoq ma’nosi berilgan.
7. We **tealtrigap** tydran mode hwearfiap heanlice - We stagger with weak mind, wander disgracefully. Yuqorida keltirilgan misolda “tealtrigap” fe’li gandraklamoq ma’nosini ifodalab kelgan. Ushbu fe’l turgan joyda harakatlanish ma’nosini ifodalab kelgan. Qadimgi ingliz tilida havo va suvda harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llar hamda ularga keltirilgan misollar.
8. ac **gedufan** sceolun in ðone deopan wælm - But they shall plunge into the deep fiery flame. 15 misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “gedufan” fe’li shung’imoq ma’nosini ifodalab kelgan. Bunda harakat chuqurlikka tushmoq, ichkariga ya’ni tubga harakat qilmoq ma’nosini ifodalab kelgan.
9. se ongann **flogettan & fibercian** ymb his ansyne (Wulf 2006: 117) - That started to fly about and flutter around his face. Mazkur misolda “flogettan & fibercian” fe’llari ishlatilgan. Ushbu fe’llar havoda harakatlanish ma’nosini ifodalab kelgan. Mazkur fe’l o’z atrofida aylanish harakat ma’nosini anglatgan.
10. Ða **flugon** into heora muðe and heora næsðyrlum - That flew into their mouths and their nostrils. Yuqorida keltirilgan misolda qadimgi “flugon” fe’li havoda harakatlanish ma’nosida ifodalanib, ichkariga uchib kirish ma’nosida ishlatilgan.
11. ond heo **fleat** ofer þæt wæter to lande - And she floated over the water to land. Mazkur misolda “fleat” fe’li suvda harakatlanish ma’nosida ishlatilgan. Suv yuzasida sekin harakat ma’nosini ifodalagan.
12. witodlice an blac þrostle. **Flicorode** ymbe his neb (Wulf 2006: 120) - Truly, a black throstle fluttered around his face. 19 misolda keltirilgan “flicorode” fe’li bir nuqtada uchib yurmoq ma’nosida ishlatilgan. Ya’ni havoda sekin uchmoq ma’nosida ifodalangan.
13. se ongann **flogettan & fibercian** ymb his ansyne - It started to fly and flutter around his face. Yuqorida keltirilgan misolda ikkita harakat fe’li ishlatilgan. Ya’ni o’z atrofida “aylanib uchmoq” misolida keltirilgan. Havoda bo’lgan harakat ma’nosi ifodalangan. Yuqoridan pastga harakat ma’nolarni ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.
14. and swa fæger **dropa** þe on þas eorðan upon dreopað - And like the sweet drops that drop onto the earth. Ushbu misolda yuqoridan pastga bo’lgan harakat ifodalangan. Ya’ni qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “dropa” fe’li yuqoridan pastga tomchilab tushadigan harakat ma’nosida ishlatilgan.
15. heofonas **drupodon** fram ansyne Godes - The heavens fell at the presence of God. Mazkur misolda “drupodon” fe’li pastdan yuqoriga qarab harakatlanayotgan harakat fe’li sifatida e’tirof etilgan.
16. þæt se wites bona in hellegrund hean **gedreose** - That the destroyer of the mind should fall low to the ground of hell. 16-misolda “gedreose” fe’li harakat fe’li sifatida ishlatilgan. Bunda harakat pastdan yuqoriga qarab sodir etilgan. Pastdan yuqoriga qarab harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llar:
17. gif blod of nosum flowe, genim rutam, do **gelomlice** on þa næsðyrlu - If blood flows out of the nose, take rutam, apply it repeatedly to the nostrils. Mazkur misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “gelomlice” fe’li oqmoq ma’nosini ifodalab kelgan. Ya’ni pastdan yuqoriga qarab sekin harakat ma’nosini anglatgan.
18. þonne glad þæt deofol ut mid his **leasunge** (Wulf 2006: 125) - Then the devil with his deceitfulness glided out. Ushbu misolda shaytonning pastdan yuqoriga qarab sirg’alib kutarilishi nazarda tutilgan. Sakrash ma’nosini ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.

19. Her Rodbert þæs cynges sunu **hleop** fram his fæder - Here Rodbert, the king's son, ran away from his father. Mazkur misolda pastdan yuqoriga qarab tezlik bilan harakatlanish ma'nosi keltirilgan. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan "hleop" fe'li to'satdan sakramoq ma'nosini ifodalab kelgan.

20. þæt he up astode and ongunne **hleapettan** - That he stood up and started to jump about. Ushbu misolda "hleapettan" qadimgi ingliz tilida pasdan yuqoriga qarab sakrash ma'nosida ishlatilgan.

21. Se hrefn mid openum muðe and mid aþenedum fiðerum ongann yman **hoppetende** ymbutan þone half - The raven with open mouth and with stretched wings started to run jumping around the loaf. Mazkur misolda "hoppetende" fe'li ishlatilgan. Unga ko'ra biron bir narsa predmetning atrofida aylanma sakrash harakati sodir bo'layotgani aks ettirilgan.

22. and **hoppode** ongean his Drihten - And leaped towards his Lord. Mazkur misolda pastdan yuqoriga qarab tezlik bilan harakatlanish ifodalanib kelgan.

23. þa wundrede he him swa swiðe þæt he eall **wiðerhypte** - He was so greatly bemused that he jumped about. 23 misolda keltirilgan "wiðerhypte" fe'li hayratdan sakramoq ma'nosini ifodalab kelgan. Mazkur misolda tezlik bilan harakatlanish ko'rsatib berilgan.

Aylanma harakatni ifodalovchi fe'llarga keltirilgan misollar:

24. Halige englas ðærabutan **hwearfiap** - Holy angels hover round about the place. Yuqorida keltirilgan misolda "hwearfiap" fe'li berilgan. Ushbu fe'l qadimgi ingliz tilida aylanma harakat ma'nosini ifodalagan. Biron bir narsa yoki predmet yoki shaxs atrofida sekin aylanib harakatlanish ifodasini anglatgan.

25. Ða eagan ðe nu þurh unalyfedlice gewilnunga **hwearftliap** - The eyes that now rove through unallowed desires. Mazkur misolda "hwearftliap" fe'li ishlatilgan. Ushbu fe'l qadimgi ingliz tilida aylanmoq ma'nosini ifodalagan. Ya'ni biron bir shaxsning emas aksincha, narsa buyumning harakati ifodalangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mazkur misolda ko'zlarning aylanma harakati ifodalangan.

26. Oþ ðæt ðu eft **hwyrfest** to him - Until you return back to him. Ushbu misolda "hwyrfest" fe'li ishlatilgan. Uzoqlardan aylanib qaytish ma'nosidagi harakatni ifodalagan.

27. Ða arleasan **turniap on** ymbhwyrfte - The wicked turn in a circle. 34 misolda "turniap" on fe'li ishlatilgan. Mazkur fe'l aylana shakl ustidan aylanma harakat orqali harakatlanish ma'nosini ifodalagan.

28. Seo heofon **tyrnþ onbutan** us swifter ðonne ænig mylenhweol - The heaven turns around us faster than any mill wheel. Mazkur misolda biron bir narsa yoki buyumning atrofida aylanma harakatni ifodalab kelgan.

Yugurish harakat ma'nosini ifodalovchi fe'llarga keltirilgan misollar.

29. sume hit ne **gedygdan** mid þam life - Some did not escape it with their lives. Keltirilgan misolda "gedygdan" fe'li yugurish harakat ma'nosini ifodalab kelgan.

30. sume **flugon** ut of lande - Some fled out of the land. Mazkur misolda biron bir joydan boshqa bir joyga harakatlanish ma'nosi keltirilgan.

31. Ða sceoc he on niht fram ðære **fyrde** him sylfum to myclum bysmore - Then he fled at night from the army, to his great disgrace. Ushbu misolda tezlik ma'nosini ifodalovchi harakat ma'nosini "fyrde" fe'li anglatib kelgan.

Qadimgi ingliz tilida ikkinchi turkumga kiritilgan qadimgi ingliz tili yo'nalish harakat ma'nolarini ifodalovchi fe'llarga quyidagi misollar keltirilgan. Yo'nalish harakatini ifodalovchi fe'llar:

32. hwæt, seo clæne beo forwel oft wide and side fægere blosman gegret swa lange þæt hyre þa ruwan þeoh wurðað swyðe **gehefegode** - Oh, the pure bee very often approaches the fair blossom from far and wide, so long that her hairy thighs become very burdened. Mazkur misolda "gehefegode" fe'li ishlatilgan. Ushbu fe'l tezlik bilan ma'lum bir yo'nalish tomon harakatlanishni ifodalagan.

33. Conon **gelande** to Ahtene - Conon came to Athens. 33 misolda "gelande" fe'li ishlatilgan. "Gelande" fe'li gapda bironbir maskandan boshqa bir maskanga yo'nalmoq ma'nolarini ifodalagan.

34. Ne **genealæcþ** to þe yfel swipu & ne **genealæcþ** ne **geneahap** þinum **getelde** - Evil affliction will not draw near to you and will not draw near to or approach your tent. Mazkur keltirilgan misolda ikkita harakat fe'li keltirilgan. "Genealæcþ" fe'li yaqinlashmoq, kelmoq ma'nosini ifodalab kelgan.

Mazkur misolda “genealæcþ” fe’li insonlar tomonga yo’naltirilgan harakat ma’nosini ifodalab kelgan. Ushbu gapda ishlatilgan ikkinchi fe’l bu “geneahap” fe’li bo’lib gapda ushbu fe’l yaqinlashmoq ma’nolarini ifodalagan.

Ichkarida bo’ladigan harakatlarni ifodalovchi fe’llar uchun keltirilgan misollar.

35. he **werodaþ** syððan he innap - He grows sweet after he has entered. Mazkur misolda “werodaþ” fe’li keltirilgan. Ushbu fe’l katta bo’lmoq, o’smoq ma’nolarini anglatgan. Gapda sekin sodir bo’ladigan harakatni ifodalagan.

36. Se eorl on Wiht **scipode** and into Normandig for - The earl took ship on Wight and went to Normandy. Ushbu gapda “scipode” fe’li ishlatilgan. U ichkariga harakat ma’nosini bergan.

Uzoqda bo’ladigan harakatlarni ifodalovchi fe’llar uchun quyida keltirilgan misollar.

37. **fearrade** from hia se angel - The angel went away from her. Mazkur misolda “fearrade” fe’li keltirilgan. Biron bir joydan uzoqlashish ma’nosini ifodalagan.

38. God na **feorsa** fram me - God, do not go away from me. Keltirilgan misolda “feorsa” fe’li ishlatilgan. Mazkur fe’l tark etmoq ma’nosida kelgan. Ya’ni tark etib, uzoqlarga ketmoq harakat ma’nosini ifoda etgan.

39. þæt hie sceoldon Romeburg **forlætan** - That they should leave Rome. “Forlætan” fe’li tark etmoq, ketmoq ma’nolarini bildirgan. Tark etib, qaytmaslik harakat ma’nosini anglatgan.

Yuqoridan pastga qarab bo’ladigan harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llariga keltirilgan misollar.

40. Ða he to helle **hnigan** sceolde - When he must sink to hell. Keltirilgan misolda “hnigan” fe’li qadimgi ingliz tilida cho’kmoq ma’nosini ifodalagan. Ya’ni yuqoridan pastga bo’ladigan harakat ko’rsatib berilgan.

41. He **lyhte** of his horse - He alighted from his horse. Mazkur misolda “lyhte” fe’li ishlatilgan. Ushbu fe’l otdan tushmoq ma’nosini anglatgan. Bunda harakat yuqoridan pastga qarab bo’layotgan harakatni anglatgan.

Qadimgi ingliz tilida uchinchi turkumni tashkil etadigan neytral harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.

42. hy on **holt** bugon, **ealdre** Burgan - They fled into the woods, to save [their] lives. Keltirilgan misolda “holt” fe’li ya’ni kirmoq, ichkariga kirmoq ma’nosini anglatgan. Hamda “ealdre” fe’li qutqarib qolmoq va saqlamoq ma’nolarini ifodalagan. Bunda harakat aniq ifodalanmagan. “Ealdre” fe’li ya’ni qutqarib qolmoq harakat ma’nosi bu tushuncha shaklida ishlatilgan. Ya’ni bu neytral fe’l harakatning aniq nuqtasini ko’rsatmagan.

43. se cyng Willelm cearde **ongean** to Normandige - The king William turned back again to Normandy. 43 misolda keltirilgan qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “ongean” fe’li qaytmoq ma’nosini ifodalagan. Bunda aniq bir harakat ma’nosi yo’q. Qanday tarzda harakatlanib qaytgani aniq ifodalanmagan.

44. þæt he from Iudea **londe com** to Galileam - That he came from Judea to Galilee. Mazkur misolda ham “londe com” fe’li neytral ma’noga ega ekanligi ushbu misolda o’z aksini topgan.

45. ongon þa leofne sið **dragan** domeadig dryhtnes cempa to þam onwillan eorðan dæle - Then the glorious one, the Lord’s champion, began to go a pleasant journey to this desired part of the earth. Ushbu misolda otlanmoq ya’ni “dragan” keltirilgan. Ushbu fe’l gapda neytral ma’noni ifodalab kelgan. Ya’ni harakat turi noma’lum.

To’rtinchi katta turkumni o’z ichiga oladigan boshlang’ich ma’nosi harakatni ifodalamaydigan fe’llar: berstan, brecan, (ge)dōn, facian, kabi fe’llariga keltirilgan misollar.

46. þam earmum mannum, þe fram þam herge **burston** - To the poor men who had broken away from the army. Berilgan misolda “burston” fe’li ishlatilgan. Chetlashtirmoq ma’nosini anglatgan. Harakatning boshlang’ich nuqtasi harakatni ifodalagan.

47. [Hannibal] com to Alpis þam muntum & þær eac ofer abræc, þeh him mon oftrædlice mid **gefeohtum** wiðstode - Hannibal came to the Alps and forced a way [lit. ‘broke’] over there, although people often resisted him with fights. Mazkur misolda “gefeohtum” fe’li vayron qilmoq ma’nosini bildirgan. Fe’lning boshlang’ich nuqtasi harakatni ifodalagan.

48. foron þa up be Temese oppæt hie **gedydon** æt Sæferne, þa up be Sæferne - Then they went up by the Thames, until they arrived at Severn, then up by Severn. Mazkur misolda keltirilgan “gedydon”

fe'li ko'tarilmoq ma'nosini anglatgan. Harakatning qanday bajarilishi ko'rsatilmagan. Shuning uchun boshlang'ich harakat mavjud emas.

49. oð hit **façað** on þæm ifihtan æsce - Until it [the estate boundary] gets to the ivy-covered ash tree. Ushbu misolda ham boshlang'ich harakat ma'nosi aniq bo'lmagan fe'l ishlatilgan. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan "façað" fe'li yetib bormoq ma'nosini bergan. Haraktning qanday amalga oshirilganligi aniq bo'lamganligi ko'rsatilgan.

XULOSA.

Yuqorida keltirilgan misollarga tayanib, shunday xulosaga kelindiki qadimgi ingliz tilida ishlatilgan yo'nlish harakat fe'llari o'zlashtirilgan fe'llar bo'lib ularning ko'pchiligi sof yo'nalish harakat fe'llari emasligi aniqlandi. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan "**façað, gedydon, gefeohtum, dragan**" va hokoziyo yo'nalish harakat fe'llari qo'shimcha ma'nolarga ega bo'lgan. Demak qadimgi ingliz tili "feor" bilan shakllangan fe'llar "far" ya'ni "uzoq" ma'nosini ifodalagan. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan "wīcan" fe'li "kuch" ma'nosida ham ishlatilgan. Bunda ushbu fe'l shaklning harakatiga ta'sir etgan ya'ni harakatni kuchaytirgan yoki susaytirgan. Qadimgi ingliz tili "forlætan" fe'li ko'proq makonga ta'sir etgan bunda semantik hodisa ro'y bergan. Ko'rinib turibdiki hech bir yo'nalish harakat fe'llari sof harakat fe'llari sifatida ishlatilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fanego T. Motion events in English // The emergence and diachrony of manner salience from Old English to Late Modern English. *Folia Linguistica Historica* 33., 2012. -P 29– 85.
2. Judith H. Motion and the English verb //Oxford University Press. 2017-69-70
3. Hoad T. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford New York Oxford University Press., 2017. – P 409-411.
4. Herbst, Thomas & Michael Klotz. 2003. Lexikografie. Paderborn: Schöningh.
5. Slobin Dan I. Two ways to travel: Verbs of motion in English and Spanish // Grammatical constructions: Their form and meaning., Oxford: Clarendon Press., 1996. - P 195– 220.
6. Slobin Dan I. What makes manner of motion salient? // Explorations in linguistic typology, discourse, and cognition // Linguistic systems and cognitive categories., Amsterdam: John Benjamins., (Typological Studies in Language 66)., 2006. - P 59– 81.
7. Scragg, Donald G. The nature of Old English verse. The Cambridge companion to Old English literature. Cambridge University Press. 1991.-55– 70.
8. Traugott E. Richard B. Regularity in semantic change., Cambridge, U.K.: Cambridge University Press., 2002.
9. Traugott E. Linguistic levels: Semantics and the lexicon. // English historical linguistics: An international handbook, Berlin: De Gruyter., 2012. - P 164– 77.
10. Traugott E. Syntax. The Cambridge history of the English language. Vol. I: U.K.: Cambridge University Press, 1992. - P 168– 289.
11. Talmy, L. Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms.1975
12. In Timothy Shopen: Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1985.-57– 149.
13. Safarov Sh. Принципы системно-семантического анализа синтаксических единиц. Т; изд. ТашГПИ. 1983. -98 с (Б32)).
14. Wulff, Stefanie. A case of constructional synonymy. Corpus- based approaches to syntax and lexis. Berlin, 2006. 101-25.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000